

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA OLIMA AYOLLARNING O'RNI

N. Rametullaeva

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614359>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda zamonamiz ayollarining, ayniqsa oliy ta'lim muassaslaridagi ayollarining ilmiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hamda ijtimoiy sohalaridagi ishtiroki, fidokorona mehnatlari haqida so'z etiladi.

Kalit so'zlar: Milliy oila, ayol, tarixiy manbalar, Prezident kvotalari, gender diskriminatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalari.

Аннотация: В данной статье рассказывается об участии и самоотверженном труде современных женщин, особенно женщин в высших учебных заведениях, в научной, экономической, духовно-культурной и социальной сферах.

Ключевые слова: Национальная семья, женщина, исторические источники, Президентские квоты, гендерная дискриминация, проекты социальной поддержки.

Abstract: This article discusses the participation and dedicated work of modern women, especially women in higher education institutions, in scientific, economic, spiritual-cultural, and social spheres.

Keywords: National family, woman, historical sources, presidential quotas, gender discrimination, social support projects.

Milliy oilalarda ayol har doim asosiy rol o'ynagan va o'ynaydi, chunki iffat, kamtarlik, ilm bizni ayollarimizga xosdir. Shu bois tinchliksevar O'zbekistonda bugungi kunda xotin-qizlar ta'limiga e'tibor qaratish va jamiyatning asoschilari bo'lgan qizlarimizga alohida e'tibor qaratilmoqda. Asoschi va ma'rifatli bo'lmoq ayolga oilaning ma'naviy darajasini yuksaltirish, bolalarga va oilaning boshqa a'zolariga ta'lim berishda as qotadi. Tarixiy manbalarda bolalar tarbiyasi bilan bir qatorda ayollar qiyinchiliklarda erkaklar bilan bir qatorda bo'lganligi aytiladi.

Bugungi kunda zamonamiz ayollarining ilmiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hamda tibbiyot sohalaridagi ishtiroki, fidokorona mehnatlari Vatanimiz taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bu haqida yurtboshimiz Shavkat Mirziyoev «8 mart – Xalqaro-xotin qizlar kuni» munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda «... sizlarning barcha sohalaridagi samarali mehnatingiz, farzandlar tarbiyasi, oila hayotidagi ulkan xizmatlaringizni hisobga olib aytadigan bo'lsak, jamiyatdagi o'ringiz, O'zbekistonimiz erishayotgan yutuqlardagi beqiyos hissangizni hech narsa bilan o'lchab, baholab bo'lmaydi», deya xotin-qizlarning bugun jamiyatdagi o'rni va rolini yanada yuqori baholadi.

Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, 26 innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash

loyihalarini yo‘lga qo‘yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

O‘zbekiston Respublikasida har yili mamlakatning iqtidorli qizlari Prezident kvotalari bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari va institutlarga kiradilar, bu xotin-qizlarning ilm-fan rivojiga o‘z vaqtida qo‘shgan hissasi bilan ahamiyatlidir. Nihoyat, shuni ta’kidlash joizki, davlat rahbari, millat yetakchisi xotin-qizlar mehnatini yuksak qadrlashi va qizlarning ilmiy va amaliy faoliyatiga ijobiy munosabatda bo‘ladi. Mamlakatimizda olima ayollar va ilmiy izlanishlarni olib borayotgan tadqiqotchi xotin-qizlar ishtirokida forum, seminar, uchrashuv va davra suhbatlari hamda ta’lim muassasalari va mahallalarda ilmiy-amaliy va ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, ko‘rik-tanlovlar va ilm-fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazib kelinmoqda. Aynan shuning uchun ham xotin-qizlarning faol ishtiroki jamiyat hayotining barcha sohalarida ko‘zga tashlanmoqda. O‘lar Vatan oldida, ongli va o‘z-o‘zini anglaydigan avlodni tarbiyalash yo‘lida xizmat qiladi.

Oliy ta’lim sifatini oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri ta’lim ilmiy bilimlarni fundamentallashtirishdir. Asosiy ilmiy bilimning mazmunidagi fundamentallik ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- dunyoning zamonaviy ilmiy manzarasining yaxlitligi;
- izchillik va tizimlilik - eng muhim fazilatlar, zamonaviy ilmiy bilimlar;
- ta’limning uzluksizligi (bilim, bilim-ko‘nikma, bilim-ijodkorlik);
- moslashuvchanlik, bo‘lajak mutaxassislarning mustaqil ishlashga tayyorligi.

Hayot tomonidan qo‘yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun olima ma’lum bilimga ega bo‘lmoq shart. Chunki ayol oilaning ustuni, jamiyatga esa barkamol avlodni yetkazib beruvchi muhtaram zotdir. Ayol qanchalik aqlli, bilimli bo‘lsa, u tarbiyalagan farzandlar ham har tomonlama barkamol bo‘lib o‘sadi. Shundan kelib chiqib, ayollarning har bir harakati alohida e’tirof etilib, jamiyatda o‘z o‘rni, namunali ishlari bilan o‘rnak bo‘layotgan xotin-qizlarimizga “Mo‘tabar ayol” ko‘krak nishoni (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 02.04.2018 yildagi 257-son), “Ibratli oila”(O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 02.09.2023 yildagi 437-son), “Oliy ta’lim a’lochisi” hamda “O‘rta maxsus va professional ta’lim a’lochisi”(O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 24.10.2022 yildagi 616-son), “O‘zbekiston respublikasi veterinariya fidoyisi” va “O‘zbekiston respublikasi chorvachilik fidokori” kabi yuksak e’tirof-ko‘kak nishonlari ta’ sis etildi.

Jamiyat taraqqiyoti esa mana shu munosabatlar to‘kisligiga bevosita bog‘liqdir. Shu bois, oilani himoya qilishga davlat siyosati darajasida e’tibor berilayotgan bir paytda xotin-qizlarni zo‘ravonlikdan himoya qilish masalasini to‘g‘ri va ijobiy hal qilishda quyidagi masalalarga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz:

- xotin-qizlarga nisbatan barcha shakldagi kamsitish va zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymaslik;
- jamiyatda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirish;
- ayol va erkakning mas’uliyati, o‘zlarining oiladagi burchini to‘liq his qilishi, o‘zaro hurmati va oilaviy muammolarning yechimini bafurja hal qilishida imkoniyatlar yaratish;
- ayollarning huquqiy madaniyati va diniy savodxonligini oshirish;
- mahalla fuqorolar yig‘inida ota-onalarning mafkuraviy, pedagogik, psixologik bilim saviyasini oshirib borish;

- ayollarning ilmiy bo‘lish darajasini oshirishni ta‘minlashda targ‘ibot va tashviqot ishlarini olib borish;

- telekanallar orqali oilaviy munosabatlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan xorij seriallarini ko‘paytirgandan ko‘ra, milliy mentalitetimizga hos oilaviy munosabatlarni aks ettiradigan dasturlar sonini ko‘paytirish;

- mahalla fuqorolar yig‘inida psixologik treninglar tashkil etish va unga aholini qiziqtirish;

- qizlarga zamonaviy ta‘lim-tarbiya berishga ko‘maklashish;

- xotin-qizlar ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini yaxshilash;

Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, oilalarda ma‘naviy ahloqiy muhitni mustahkamlash va sog‘lomlashtirish jamiyat va davlat rivojining muhim mezonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akromova F. Oila entsiklopediyasi. Toshkent, 2019
2. Акрамова Ф.А. Оилада маънавий мух,итни шакллантиришда хотин-кизларнинг роли: услубий кулланма. - Т.: ОК «Нихол Принт». 2016.